

IKKILAMCHI POLIETILENTEREFTALATNI FIZIK-MEXANIK QAYTA ISHLASHNING BUGUNGI TENDENSIYASI

¹Ernazarova Samida Shamsiddinovna, ²Ziyadullayeva Shahlo Shokirjonovna, ³Boliqulova
Farangiz Mamatqul qizi

^{1,2,3}Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, Polimerlar kimyosi va kimyoviy
texnologiya” kafedrası

¹samida.ernazarova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10657365>

Annotatsiya. “Tuft and grass” qo‘shma korxonasida fizik-mexanik qayta ishlashning optimallashtirilgan usulida qayta ishlangan ikkilamchi polietilentereftalat xom-ashyosining fizik-kimyoviy xossalari va molekulyar xarakteristikalari yaxshilangan natijalarni ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: ikkilamchi polietilentereftalat, erish-oqish tezligi, zichlik, molekulyar xarakteristikalari (viskozimetriya).

Аннотация. Физико-химические свойства и молекулярные характеристики вторичного полиэтилентерефталатного сырья, переработанного оптимизированным методом физико-механической переработки на совместном предприятии “Tuft and grass”, показали улучшенные результаты.

Ключевые слова: вторичный полиэтилентерефталат, показатель текучести расплава, плотность, молекулярные характеристики (вискозиметрия).

Abstract. The physico-chemical properties and molecular characteristics of recycled polyethylene terephthalate raw materials processed by an optimized physicomachanical processing method at the joint venture “Tuft and grass” showed improved results.

Keywords: recycled polyethylene terephthalate, melt flow index, density, molecular characteristics (viscometry).

O‘zStat ma‘lumotiga ko‘ra, so‘nggi 8 yil ichida ikkilamchi polietilentereftalat (IPET)dan granula ishlab chiqarish 3-6% ga oshgan. Samarqand viloyatining “TUFT AND GRASS” QKsida IPET xom-ashyosidan poliester tolasi va ipi ishlab chiqarish yiliga 2-5% ga oshib bormoqda.

Mazkur ishda, “TUFT AND GRASS” qo‘shma korxonasi poliester tola olishda IPETni fizik-mexanik usulda qayta ishlashdagi kamchiliklar o‘rganilgan. Tadqiqot uchun “TUFT AND GRASS” QKsida qayta ishlangan aralash rang (plastik idishlari, ko‘k, oq, shaffof, yashil) li IPET namunalarining fizik-kimyoviy xossalariidan erish-oqish ko‘rsatkichlari (EOK) aniqlash GOST 11645-73, ISO1133 ASTM D1238 uskunasiida, zichlik GOST 15139-69 piknometr usulida; xarakteristik qovushqoqlik koeffitsiyenti ([1]) adabiyotda ko‘rsatilgan usulda aniqlandi, buning uchun GOST 10028-81 bo‘yicha ShSQ(VPJ)-2 (diametri 1,31mm, birinchi nav GOST1942-86 fenol:1,2-dixloretan=2:3 erituvchi) tipidagi shisha kapillyarli viskozimetrdan foydalanildi.

Sxema. 1. IPET qayta ishlash texnologik jarayoni (dastlabki)

Sxema. 2. IPET qayta ishlash texnologik jarayoni (optimallashtirilgan)

Sxema-1 va -2 dagi texnologik jarayonda olingan xom-ashyo namunalarining ekspluatatsion xossalari quyidagi jadvalda keltirilgan. IPET ning EOK lari natijalarga ko'ra, sxema-№1 qolgan 2 sxemaning EOT lariga nisbatan 7g/10min ga yuqori bo'lgan. Buning asosiy muammosi aralash sxema-№1 tarkibida fizik iflosliklar (PP-polipropilen, PVX-polivinilxlorid, YuZPE-yuqori zichlikdagi polietilen, PO-poliiolefinlar, alyuminiy, PA-poliamid) ni tozalashda oddiy separatsilashdan foydalanganligidir.

1-jadval

IPET namunalarining erish-oqish ko'rsatkichlari

№	Ko'rsatkichlar	Xom ashyo	
		"Tuft and grass" qk, sxema №1,	"Tuft and grass" qk, sxema №2,
1	O'rnatilgan vaqt, (t, min)	5	5
2	Namunaga o'rnatilgan harorat, (°C)	263	263
3	Nominal massa, (kg)	2,160	2,160
4	Kesish davri, (t, sek)	10	10
5	Erish zichligi, (g/sm ₃)	1, 33	1, 37
6	Kesilgan namunalarning o'rtacha massasi, (g)	0, 69	0, 58
7	Namunalarning erish-oqish tezligi, (g/10min)	36, 80	29, 95
8	Namunalarning erish-hajmiy tezligi, (sm ³ /10min)	28, 81	16, 95

2-jadval

IPET xom-ashyolari va tolalarining molekulyar xarakteristikalarini

Nomlanishi	[η], dl/g	Mn, (g/mol)
"TUFT AND GRASS" qk, (namuna /tola, (sxema №1)	0, 57/0, 6	17680/18807
"TUFT AND GRASS" qk, (namuna /tola, (sxema №2)	0, 68/0, 7	21869/22646

2-jadval natijalariga ko'ra, №1-sxema 0,57 dl/g va molekulyar massasi 17680 ni tashkil etgan. IPET granulasining qovushqoqligi 0,73 dl/g, gazlangan mineral suv plastik idishining x.q.k 0,80 dl/g ekanligi adabiyotlardan ma'lum [2,3]. 2-sxemaning qovushqoqligi (0,68-0,72dl/g) va o'rtacha molekulyar massalari (21869-23428 g/mol) yaxshi natijani ko'rsatgan. Shunday qilib,

"Tuft and grass" QKsida IPETni fizik-mexanik qayta ishlashdagi kamchiliklarga quyidagi yechimlar aniqlandi:

- materiali bir tipdagi plastik idishdan foydalanish (asosan ichimlik suvi);
- polimerlardan ifloslangan bo'lakchalarni magnitli separatsiya sifatida temirbirikmali materialdan foydalanish;
- elektrostatik usulda rangli metallardan tozalash (asosan alyuminiy);
- polimerlarni zichligi bo'yicha ajratish kabi mexanik usullarini qo'llash ustida izlanishlar olib borishni belgilab oldik.

REFERENCES

1. Торопцева А.М, Белгородская К.В, Бондаренко В.М. Лабораторный практикум по химии и технологии высокомолекулярных соединений. - Л.: Химия, 1972, - 416 с.
2. A. Elamri, K.Abid, O.Harzallah, A.Lallam.// Characterization of Recycled/ Virgin PET Polymers and their Composites, American Journal of Nano Research and Application. 2015. 3(4-1). - P. 11-16. Published online March 4, 2015.
3. P. Chaiwutthinan., S. Suwannachot and A. Larkasemsuk. // Recycled poly(ethylene terephthalates)/polypropylene/wollastonite composites using PP-g-MA as compatibilizer: Mechanical, thermal and morphological properties, // Journal of Metals, Materials and Minerals, Vol.28 No.2 P.115-123, 2018.